

IPAK YO'LI LANDSHAFTLARIDA SARGUZASHT TURIZMINING SHAKLLANISH GENEZISI VA EVOLYUTSION RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Oblaqulova Sitora Olim qizi

Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20273953>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ipak yo'li mintaqasida sarguzasht turizmining nazariy-uslubiy asoslari va uning tarixiy shakllanish genezisi tadqiq etilgan. Sarguzasht turizmi mintaqaning madaniy va tabiiy merosini o'rganishga qaratilgan evolyutsion tizim sifatida tahlil qilinadi. Maqolada sarguzashtli turizmining qadimiy karvon yo'llaridan zamonaviy barqaror turizm shakllarigacha bo'lgan transformatsiya bosqichlari tizimlashtirilgan. Tadqiqot natijalari sarguzasht turizmining tarixiy-evolyutsion qonuniyatlarini anglash hamda sohaning nazariy bazasini boyitishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Ipak yo'li, sarguzasht turizmi, genezis, evolyutsion rivojlanish, transformatsiya, tarixiy bosqichlar, nazariy yondashuv.

Аннотация. В данной статье исследуются теоретико-методологические основы и исторический генезис формирования приключенческого туризма в регионе Шелкового пути. Приключенческий туризм анализируется как эволюционная система, направленная на изучение культурного и природного наследия региона. В статье систематизированы этапы трансформации приключенческого туризма: от древних караванных путей до современных форм устойчивого туризма. Результаты исследования способствуют пониманию историко-эволюционных закономерностей приключенческого туризма и обогащению теоретической базы отрасли.

Ключевые слова: Шелковый путь, приключенческий туризм, генезис, эволюционное развитие, трансформация, исторические этапы, теоретический подход.

Abstract. This article investigates the theoretical and methodological foundations of adventure tourism and its historical genesis in the Silk Road region. Adventure tourism is analyzed as an evolutionary system aimed at exploring the cultural and natural heritage of the region. The article systematizes the transformation stages of adventure tourism, from ancient caravan routes to modern forms of sustainable tourism. The research results contribute to understanding the historical-evolutionary patterns of adventure tourism and enriching the theoretical framework of the field.

Key words: Silk Road, adventure tourism, genesis, evolutionary development, transformation, historical stages, theoretical approach.

KIRISH

Zamonaviy turizm iqtisodiyotida sarguzasht turizmi eng tez rivojlanib borayotgan segmentlardan biri bo'lib, u shunchaki rekreatsion jarayon emas, balki hududiy landshaftlarning madaniy va tabiiy o'ziga xosligini tizimli anglash mexanizmiga aylanmoqda. Ipak yo'li landshaftlarida ushbu turizm turining shakllanish genezisi qadimiy trans-chegaraviy munosabatlar va ekologik moslashuv jarayonlari bilan uzviy bog'liqdir. Zamonaviy sharoitda Ipak yo'li merosini muhofaza qilish va undan oqilona foydalanishda sarguzasht turizmini

shunchaki jismoniy faollik elementi emas, balki mintaqaning madaniy va tabiiy resurslarini kompleks o'rganishga yo'naltirilgan yaxlit metodologik tizim sifatida tadqiq etish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa o'z navbatida sarguzasht turizmining evolyutsion rivojlanish bosqichlarini nazariy jihatdan qayta ko'rib chiqishni talab etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Sarguzasht turizmining nazariy-metodologik asoslari jahon turizm tadqiqotlarida turli yondashuvlar asosida tadqiq etilgan. Xususan, J. Swarbrooke sarguzasht turizmini shunchaki jismoniy harakat emas, balki insonning ruhiy va jismoniy holatini qamrab oluvchi murakkab tizim deb hisoblaydi. R. Buckley esa o'z tadqiqotlarida bu sohaning tabiat bilan uzviy bog'liqligiga e'tibor qaratib, sarguzasht turizmini kutilmagan tavakkalchilik va oqilona nazorat qilinadigan xavf o'rtasidagi muvozanat sifatida ta'riflaydi. Shuningdek, K. Weber sayyohlarning sarguzashtga intilish motivlarini tahlil qilib, insonning notanish geografik muhitdagi xulq-atvorini uning ichki ehtiyojlari va tashqi makonga moslashish jarayoni sifatida ochib beradi.

O'zbekistonda turizm sohasining evolyutsion bosqichlari va uning landshaft xususiyatlarini o'rganishda mahalliy ilmiy maktab vakillarining tadqiqotlari muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Xususan, A. N. Nigmatov o'zining ilmiy ishlarida O'zbekiston landshaftlarining rekreatsion imkoniyatlarini tabiiy-geografik genezis bilan bog'liq holda tadqiq etib, sarguzashtga boy marshrutlarning ekologik va geografik poydevorini ishlab chiqqan. Turizm iqtisodiyotining mintaqaviy rivojlanishdagi o'rni va sohani diversifikatsiyalashning hududiy xususiyatlari M. Sh. Tursunova tomonidan metodologik jihatdan asoslab berilgan bo'lib, uning xulosalari sarguzasht turizmini iqtisodiy drayver sifatida baholash imkonini beradi. Shuningdek, R. Xayitboev sarguzasht va ekologik turizmning barqaror rivojlanish tamoyillarini o'rganib, landshaftlarning autentikligini asrash va mahalliy jamoalarni turizm ekotizimiga integratsiya qilish mexanizmlarini yoritib bergan. Mazkur olimlarning tadqiqotlari Ipak yo'li landshaftlarida insonning jismoniy va intellektual adaptatsiyasi jarayonlarini ilmiy tushunishda muhim poydevor hisoblanadi.

METODOLOGIYA

Ushbu maqola tarixiy tahlil uslubi asosida yozilgan bo'lib, unda sarguzasht turizmining Ipak yo'li landshaftlaridagi shakllanish genezisi va rivojlanish bosqichlari xronologik tartibda tadqiq etiladi. Tadqiqot jarayonida sohaning transformatsiyalashuviga ta'sir etuvchi asosiy omillar hamda bu jarayonlarning zamonaviy sayohatchilar xulq-atvoriga ta'sirini tahlil qilishga asosiy e'tibor qaratildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Sarguzasht turizmi tushunchasiga turlicha nazariy yondashuvlar mavjud bo'lib, ko'pincha tabiat bilan muloqot, xavf-xatar va jismoniy faollik elementlari orqali tavsiflanadi. Biroq Ipak yo'li kontekstida ushbu tushunchani kengroq talqin qilish lozim. Bizning yondashuvimizga ko'ra, sarguzasht turizmi bu sayyohning mintaqaviy landshaft (cho'l, tog', adir) bilan bevosita muloqoti jarayonida hududning madaniy-tarixiy qatlamlarini anglashga qaratilgan evolyutsion faoliyat tizimidir. Ushbu kontekstda "sarguzasht" termini nafaqat faol harakat elementlarini, balki hududning o'ziga xosligini o'rganishga yo'naltirilgan intellektual va etnografik kashfiyotni ham qamrab oladi.

Ipak yo'li landshaftlarida sarguzasht turizmining genezisi antik davr va o'rta asrlardagi trans-mintaqaviy muloqot hamda sivilizatsiyalararo aloqalar tizimi bilan uzviy bog'liqdir. Qadimiy savdo karvonlarining harakati o'z mohiyatiga ko'ra nafaqat iqtisodiy jarayon, balki yuqori darajadagi tavakkalchilik va kashfiyot elementlarini mujassam etgan sarguzasht xarakteridagi faoliyat tizimi bo'lgan. Binobarin, noma'lum geografik kengliklarni o'zlashtirish,

ekstremal iqlim muhitiga (jumladan, Qizilqum choʻlidagi anomal jazirama yoki Pomir togʻlaridagi keskin sovuq harorat) adaptatsiya hosil qilish hamda turli etnik guruhlar bilan kommunikatsiyaga kirishish zamonaviy sarguzasht turizmining ilk tarixiy prototiplari sanaladi. Shu nuqtai nazardan, sohaning genezisini landshaftga adaptiv moslashuv va madaniyatlararo transformatsiya jarayoni sifatida tavsiflash metodologik jihatdan oʻrinlidir.

Ipak yoʻli landshaftlarida sarguzasht turizmining shakllanish va rivojlanish dinamikasini tadqiq etish ushbu jarayonning oddiy sayohatdan murakkab ijtimoiy-madaniy tizimga transformatsiyalashuvini koʻrsatib beradi. Mazkur evolyutsion jarayonni tizimlashtirish maqsadida biz uning rivojlanish tarixini bir-birini inkor etmaydigan, balki toʻldiruvchi uchta fundamental bosqichga ajratishni lozim topdik.

Dastlabki bosqich ekspeditsion-kashfiyot davri (XIX asr oxiri – XX asr oʻrtalari) sifatida xarakterlanadi. Bu davrda Ipak yoʻli landshaftlari boʻylab harakatlanish hali ommaviy turizm xarakterini kasb etmagan edi. Aksincha, bu jarayon, asosan, geografik kashfiyotlar, etnografik tadqiqotlar va harbiy-strategik xaritalash ishlarining bir qismi sifatida namoyon boʻlgan. N. Prjevalskiy, Sven Hedin va boshqa tadqiqotchilarning Ipak yoʻli boʻylab amalga oshirgan marshrutlari sarguzasht turizmining metodologik asosini yaratdi. Bu yerda asosiy urgʻu nomaʼlum landshaftlarni oʻzlashtirish, ekstremal sharoitlarda yashash va yangi madaniy qatlamlarni tavsiflashga qaratilgan boʻlib, bu zamonaviy sarguzasht marshrutlarini loyihalash uchun tarixiy-geografik zamin boʻlib xizmat qildi.

Ikkinchi bosqich turistik transformatsiya va segmentatsiyalashuv davri (XX asrning ikkinchi yarmi – XXI asr boshlari) boʻlib, bu davrda sarguzasht turizmi xarakteridagi turlar elitar ilmiy-tadqiqot doiralaridan keng ommaviy isteʼmol darajasiga koʻtarila boshladi. Mazkur bosqichda Ipak yoʻlining choʻl va togʻli hududlarida ilk turistik marshrutlar shakllandi, tuya va otlarda yurish, anʼanaviy oʻtovlarda tunash kabi autentik turistik tajribalar bozorga kirib keldi. Biroq tahlillar shuni koʻrsatadiki, bu davrda sarguzasht turizmi hali institutsional jihatdan shakllanmagan, landshaftlarning ekologik sigʻimi va mahalliy aholining madaniy identikligini asrash masalalari esa ikkinchi darajada edi. Sayohat mazmuni koʻproq ekzotik tajriba toʻplashga yoʻnaltirilgan boʻlib, yaxlit boshqaruv mexanizmiga ega emas edi.

Uchinchi bosqich hisoblanmish barqaror sotsio-ekologik tizim bosqichi (hozirgi davr) sarguzasht turizmining sifat jihatidan yangi bosqichga koʻtarilganini anglatadi. Zamonaviy bosqichda sarguzasht turizmi shunchaki jismoniy faollik yoki ekstremal rekreatsiya elementi emas, balki mintaqaning madaniy va tabiiy landshaftlarini tadqiq etishga hamda muhofaza qilishga yoʻnaltirilgan inklyuziv va barqaror tizimga aylanib bormoqda. Mazkur bosqichning fundamental xususiyatlari yuqori texnologiyali sarguzasht turizmi tamoyillarining integratsiyalashuvi, raqamli texnologiyalar vositasida xavfsizlik va navigatsiya tizimlarining optimallasuvi hamda "past taʼsirli" (low-impact) turizm yondashuvining ustuvorligida namoyon boʻladi. Binobarin, sarguzasht turizmi mahalliy jamoalarni iqtisodiy jarayonlarga inklyuziv jalb etish hamda Ipak yoʻli madaniy-tabiiy merosini muhofaza qilishda strategik instrumentga aylandi, bu esa sohaning konseptual-evolyutsion taraqqiyoti sifatida baholanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, Ipak yoʻli landshaftlarida sarguzasht turizmining rivojlanishi oddiy sayohat shaklidan murakkab, koʻp tarmoqli va barqaror tizimgacha boʻlgan uzoq evolyutsion yoʻlni bosib oʻtgan. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, ushbu sohaning genezisi antik va oʻrta asrlardagi karvon yoʻllari bilan bogʻliq boʻlib, oʻz mohiyatiga koʻra, insonning nomaʼlum geografik makonlarga intellektual-kognitiv oʻzlashtirish va jismoniy adaptatsiya orqali kirib borishining uzviy jarayonidir. Bugungi kunga kelib, sarguzasht turizmi oʻzining

an'anaviy ekstremal qiyofasini o'zgartirib, raqamli texnologiyalarga asoslangan yuqori texnologiyali sarguzasht turizmi va ekologik mas'uliyatni ifodalovchi “past ta'sirli” (low-impact) turizm tamoyillari bilan integratsiyalashdi. Shu tariqa, sarguzasht turizmi shunchaki mintaqaviy daromad manbai emas, balki Ipak yo'li merosini muhofaza qilish, mahalliy aholini turizm ekotizimiga integratsiya qilish va landshaft xilma-xilligini barqaror saqlashning konseptual mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Sohaning ushbu yangi bosqichi sarguzasht turizmini shunchaki hordiq chiqarish vositasi emas, balki barqaror taraqqiyot va global madaniy muloqotning samarali mexanizmi sifatida talqin etish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Swarbrooke J., Beard C., Leckie S., Pomfret G. Adventure Tourism: The New Frontier. “Butterworth-Heinemann” nashriyoti. 2003. – 354 p.
2. Buckley R. Adventure Tourism Management. “Elsevier” nashriyoti. 2010. – 288 p.
3. MacCannell D. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. “University of California Press” nashriyoti. 1976. – 244 p.
4. Urry J. The Tourist Gaze. “SAGE Publications” nashriyoti. 1990. – 184 p.
5. Weber K. Outdoor adventure tourism: A review of research approaches. “Annals of Tourism Research”, Vol. 28, No. 2. 2001. – 360-377 p.
6. Gretzel U., Sigala M., Xiang Z., Koo C. Smart tourism: foundations and developments. “Electronic Markets”, Vol. 25. 2015. – 179-188 p.
7. Tursunova M.Sh. Turizm sohasini diversifikatsiyalashning hududiy xususiyatlari. Monografiya. “Fan” nashriyoti. 2018. – 164 b.
8. Nigmatov A.N. Ekologik turizm: nazariya va amaliyot. Darslik. “Navro'z” nashriyoti. 2005. – 172 b.
9. Xayitboev R., Safarov B.Sh., Silkina L.S. Ekoturizm. O'quv qo'llanma. “SamISI” nashriyoti. 2015. – 148 b.
10. Pardaev M.K. va boshqalar. Turizm iqtisodiyoti va menejmenti. Darslik. “Iqtisod-moliya” nashriyoti. 2020. – 256 b.